

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No8
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

*Elektron nashr. 285 sahifa.
2025-yil dekabr*

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

MEHMONXONA KORXONALARIDA INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	10
Erkaboyeva Jasmina Safarali qizi, Ochilova Hilola Farmonovna	
FAULT TOLERANCE AND SELF-HEALING IN IOT-ENHANCED P2P SYSTEMS	15
Ibrokhimkhuja Rikhsikhujayev, Mohit Bhandwal	
BIZNES BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	22
Ikromov Boisxon Bahodir o'g'li, Ozodbek Musayev	
BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA VIRTUAL LABORATORIYADAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.....	27
Turayeva Sabrina Kamoliddin qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
YASHIL LOGISTIKA VA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR.....	32
Rafiqov Abror Baxtiyor o'g'li, Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
OMBORXONALARNI BOSHQARISHDA RFID TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI	36
Mirkamolov Mirsardor Mirxamdam o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
STARTAPLAR VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY O'SISH VA RIVOJLANISH JARAYONLARIDAGI ROLI	41
Abdumajidova Muxlisa Alisher qizi, Umarova Mukaddas Abbasovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY SUG'URTA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	46
Sobirova Ozoda Rustamovna, Safarov Javohir Ismoilovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA MILLIY TO'LOV TIZIMLARINING ELEKTRON TIJORATDAGI AHAMIYATI.....	50
Teshayev Sayimbek Anvarovich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna	
CHANGES IN PULSE RATE IN BLOOD VESSELS DURING PHYSICAL EXERCISE	56
Pirnazarov Elchin Anvar o'g'li, Yoldasheva Roila Jumaevna	
JAHON IQTISODIYOTIDA GLOBAL XAVFSIZLIK VA IQTISODIY BARQARORLIK	61
Qayumov Sobit Obid o'g'li, Xasanov Nodir Erkinovich	
LABOR RESOURCES – THE MAIN FACTOR OF NATIONAL DEVELOPMENT.....	68
Qurbonov Tolmasjon Namoz ugli, Mustafoyev Golib Sultonmurodovich	
ISTE'MOLCHI TANLOVI VA NAFLILIK NAZARIYASINI ILMIY ASOSLARI.....	75
Q.Abdukarimov, M.Keldibekova, F.Umarov	
KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	80
Tumaris Nietullaeva, Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING INSON VA JAMIYAT HAYOTIDAGI TA'SIRI HAMDA AXBOROT XURUJLARI.....	87
Kodirov Ozodbek, F.Umarov	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR TAHLILI VA TARMOQNING MAMLAKAT EKSPORTIDAGI O'RNI.....	93
G'ulomiddinov Bobobek Sardorjon o'g'li, G'ulamov Ilhom Akramovich	
BIZNESNI BOSHQARISHDA ERP TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	98
Abduhamidova Shodiyaxon Abdushukur qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
O'ZBEKISTON VA AFG'ONISTON HAMKORLIK MUNOSABATLARINING YANGI BOSQICHI.....	103
Fayzullayev Aminjon, F.Umarov	
O'ZBEKISTONDA HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLAR	110
Najmiddinova Malikabonu Asrorovna, F.Umarov	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'INING RIVOJLANISH YO'NALISHLARI XUSUSIDA	117
Mahmudov Orifbek Abdumo'min o'g'li, Azmiova Feruza Payziyevna	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING TARKIBIY RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	122
Xayrullayev Javohir Sheraliyevich, Maqsudov Bunyodjon Abdusamat o'g'li	
MINTAQALARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI TARTIBGA SOLISH VA XALQARO TAJRIBA.....	128
Xudoyberdiyev Feruzbek, F.Umarov	
MINTAQALAR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASH: TAHLIL VA USTUVOR YO'NALISHLAR.....	135
Yarashev Mirkomil, F.Umarov	
OROL DENGIZI INQIROZI OQIBATIDA YER DEGRADATSIYASI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH IMKONIYATLARI: QORAQALPOG'ISTON MISOLIDA (NDVI VA NDMI TAHLILI ASOSIDA)	141
Nurmatova Shahzoda, Oralbaev Bakhitjan Orintaevich, Ruziyeva Iroda Davutovna, Turo pova Nigora Xolmurod qizi	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	147
Abubakirova Xonzoda, F.U.Umarov	
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МОЛОДЁЖЬ: ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	154
Абдуллаев Бехзод Баходир угли, Байбобоева Фируза Набижонова	
SUN'IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	158
Hamroyeva Dilnura G'ayrat qizi, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
QISHLOQ HUDUDLARIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XALQARO TASHKILOTLARNING (FAO, UNDP, IFAD) LOYIHALARI TAJRIBASI.....	162
Z.B.Negmatullayeva, O.Q.Xudayberdiyeva	
O'ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTI VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIY O'SISH STRATEGIYASIDAGI O'RNI.....	168
Bo'riyev Behruzbek Bahodir o'g'li, Elov Dilshod Abdujabborovich	
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА В БАНКАХ: ИНТЕГРАЦИЯ ОМНИКАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»	173
Каримов Диёрбек Дилшод угли, Уснатдинов Миратдин Саламатдинович, Юлдашев Жамшид Абрарович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INFLYATSIYANING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI.....	182
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	188
Хайруллаев Хожиакбар, Ишонкулова Феруза Асатовна	
QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI.....	193
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
HALOL MEHMONXONALARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	198
Farxodov Zafar Qaxramon o'g'li, Shaymanova Nigora Yusupovna	
TIJORAT BANKLARINING BARQARORLIGINING MAMLUKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	203
To'rayeva O'g'iloy G'iyosovna, Dilmurodov Jurabek Ulug'bek o'g'li, Mirzayev Mirza Abdullayevich	
ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	208
Мисс София Ёдмыанг, Рахматова Наргизахон Аъзамхонова	
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	214
Хайруллаев Хожиакбар, Ишонкулова Феруза Асатовна	

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СБЕРЕЖЕНИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	220
Абдумажидов Шохжохон Шухратович, Нозимов Эльдор Анварович	
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ “ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ” В БАНКОВСКУЮ СФЕРУ	226
Тохинова Азиза Олимжоновна, Ишонкулова Феруза Асатовна	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR ISHONCHLILIGINI SHAKLLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI MEKANIZMLARINING AHAMIYATI	231
Jo'rayeva Risolat Shuxrat qizi, Mardonov Shaxriyor Xolmirzo o'g'li	
РАЗРАБОТКА ДОЛГОСРОЧНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	235
Юлдошев Бобур Бахромович, Маратова Гульшад Женгисовна, Саъдий Шукрилло Асатилло угли	
IQTISODIYOTNI LIBERALLASHTIRISH SHAROITIDA KORXONALARDA EKSPORT-IMPORT OPERATSIYALARI HISOBI	246
Oltmishov Doniyor, Ermaxammadov Ro'zimurod, Qo'shbeikova Shahnoza, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT BO'YICHA HISOBLASHUV MUOMALALARI HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY HUQUQIY ASOSLARI	249
Uralova Gavhar, Ibodova Madina, Alimov Abbos, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
MOLIYAVIY SIYOSATNING MILLIY IQTISODIYOTNING BARQARORLIGIGA TA'SIRI VLIYANIE FINANSOVOY POLITIKI NA STABIL'NOST' NatsIONAL'NOY EKONOMIKI THE IMPACT OF FINANCIAL POLICY ON THE STABILITY OF THE NATIONAL ECONOMY.....	253
Ismatilloev Muhridin Asliddin o'g'li, Rejapov Xayrillo Xikmatullayevich	
YASHIL TEXNOLOGIYALAR BOZORIDA AI ASOSIDAGI INNOVATSIYALARNING INVESTITSION OQIMLARGA TA'SIRI	259
Istamov Bekzodbek Bahriddinovich, Buranova Jazira Ergash kizi	
EKSPORT VA IMPORT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AUDIT	264
Urinboyev Bexruz Zoir o'g'li, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING ISTIQBOLLARI	269
Ismoilov Zikro Saidolimovich, G'ulamov Ilhom Akramovich	
KEY DETERMINANTS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS	275
Axmadjonov Kamronjon A'zamjon o'g'li, Dilafruz Maxkamova Nurmuhammad qizi	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	280
Давронов Дониёрбек Заррухович, Камилова Наргиза Абдукажоровна	

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Давронов Дониёрбек Заррухович
студент факультета сервиса
Самаркандский институт экономики и сервиса

Научный руководитель:
Камилова Наргиза Абдукахоровна
кандидат экономических наук, доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье мы рассматриваем сущность и значение инновационно-инвестиционного потенциала как ключевого фактора устойчивого экономического роста. Особое внимание уделено взаимосвязи между инновационной активностью и инвестиционной привлекательностью экономики. Мы проанализировали основные направления формирования и эффективного использования инновационно-инвестиционного потенциала в условиях модернизации и цифровизации хозяйственной системы. На основе анализа современного состояния инновационно-инвестиционной сферы предложены рекомендации по совершенствованию механизмов государственного регулирования и стимулирования инновационных процессов.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационно-инвестиционный потенциал, устойчивый экономический рост, конкурентоспособность, цифровизация, государственное регулирование, модернизация, инновационная активность, экономическое развитие.

Annotatsiya: Mazkur maqolada innovatsion-investitsion salohiyatning mohiyati va ahamiyati barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Iqtisodiyotning innovatsion faolligi va uning investitsion jozibadorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka alohida e'tibor qaratilgan. Xo'jalik tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish sharoitida innovatsion-investitsion salohiyatni shakllantirish hamda undan samarali foydalanishning asosiy yo'nalishlari tahlil qilindi. Innovatsion-investitsion sohaning hozirgi holatini tahlil qilish asosida davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish va innovatsion jarayonlarni rag'batlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, investitsiyalar, innovatsion-investitsion salohiyat, barqaror iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik, raqamlashtirish, davlat tomonidan tartibga solish, modernizatsiya, innovatsion faollik, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: In this article, we examine the nature and significance of innovation and investment potential as a key factor in sustainable economic growth. Particular attention is paid to the relationship between innovation activity and the investment attractiveness of the economy. We analyzed the main areas of development and effective use of innovation and investment potential in the context of modernization and digitalization of the economic system. Based on an analysis of the current state of innovation and investment, we propose recommendations for improving government regulation mechanisms and stimulating innovation processes.

Key words: innovation, investment, innovation and investment potential, sustainable economic growth, competitiveness, digitalization, government regulation, modernization, innovation activity, economic development.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие мировой экономики показывает, что устойчивый экономический рост во многом определяется уровнем инновационной активности и эффективностью инвестиционной политики государства. В условиях глобальной конкуренции именно инновационно-инвестиционный потенциал становится основным фактором, обеспечивающим повышение производительности труда, рост добавленной стоимости и диверсификацию экономики. Для Республики Узбекистан данный аспект имеет стратегическое значение, поскольку переход к инновационной модели развития является одной из ключевых задач, закреплённых в стратегических документах страны, включая «Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».

За последние годы в Узбекистане реализуются масштабные реформы, направленные на активизацию инвестиционной деятельности и создание благоприятной инновационной среды. Государство уделяет особое внимание развитию научно-исследовательской инфраструктуры, внедрению цифровых технологий и стимулированию частных инвестиций в инновационные проекты. Согласно данным Министерства инвестиций общий объём инвестиций в основной капитал в 2024 году превысил 310 трлн сумов, из которых значительная часть направлена в высокотехнологичные отрасли, включая энергетический сектор, машиностроение и ИКТ.

Однако, несмотря на положительную динамику, инновационно-инвестиционный потенциал Узбекистана реализуется не в полной мере. Сохраняются проблемы, связанные с недостаточным уровнем коммерциализации научных разработок, слабой координацией между научными центрами и производством, а также ограниченным доступом малого и среднего бизнеса к инвестиционным ресурсам. В этой связи особую актуальность приобретает исследование взаимосвязи инновационной и инвестиционной активности как системного механизма устойчивого экономического роста.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной экономической науке инновации и инвестиции рассматриваются как важнейшие двигатели устойчивого экономического роста. Теоретические основы этого направления берут начало в работах Шумпетера, который подчёркивал роль инновационной активности как ключевого механизма развития рыночной экономики через процессы «креативного разрушения» — внедрения новых технологий, продуктов и организационных форм. Новейшие исследования подтверждают значимость инноваций для долгосрочного роста и конкурентоспособности национальных экономик [1]. Одной из центральных тем научной дискуссии является оценка структуры и содержания инновационно-инвестиционного потенциала как совокупности ресурсов и возможностей для стимулирования инновационной деятельности и инвестиций в экономике. В отечественной литературе его трактуют как интегральное качество, включающее научно-технический потенциал, человеческий капитал, инфраструктуру и институциональную среду, способствующие накоплению и распространению инноваций [2].

Исследования последних лет посвящены вопросам оценки инновационного потенциала на региональном и национальном уровнях. Например, разработаны методы интегральной оценки, учитывающие взаимодействие научно-исследовательской деятельности, цифровизации, уровня инвестиций и образовательного потенциала [3]. В отечественных исследованиях отдельно выделяется связь между инвестиционной активностью и экономическим ростом в контексте конкретных стран, например Узбекистана, где рассматриваются тенденции изменения основных инвестиционных показателей и их влияние на инновационную динамику экономики [4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

Методологической основой данного исследования послужил системный и комплексный подход к анализу инновационно-инвестиционного потенциала как одного из ключевых факторов устойчивого экономического роста. В рамках исследования инновационно-инвестиционный потенциал рассматривается как интегральная экономическая категория, формирующаяся под воздействием институциональных, финансовых, технологических и человеческих факторов и оказывающая долгосрочное влияние на динамику макроэкономических показателей. В процессе исследования применялась совокупность общенаучных и специальных методов познания. К общенаучным методам относятся анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, которые использовались для выявления сущностных характеристик инновационно-инвестиционного потенциала и его места в системе факторов экономического роста. Сравнительный метод позволил проанализировать различные

теоретические подходы к трактовке устойчивого экономического роста и роли инноваций и инвестиций в его обеспечении.

Информационной базой исследования послужили официальные статистические данные, аналитические отчёты международных экономических организаций, материалы национальных статистических служб, а также результаты научных исследований отечественных и зарубежных авторов. Дополнительно использовались нормативно-правовые документы и стратегические программы социально-экономического развития, отражающие государственную политику в сфере инноваций и инвестиций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Инновационно-инвестиционный потенциал представляет собой совокупность ресурсов, условий и механизмов, обеспечивающих внедрение инноваций и их последующее коммерческое использование в экономике. Он включает финансовые, научно-технические, кадровые, институциональные и организационные составляющие, которые в совокупности определяют способность национальной экономики к обновлению и технологическому развитию. С точки зрения экономической теории, взаимосвязь инноваций и инвестиций выражается в том, что инвестиции создают материальную базу для инноваций, а инновации, в свою очередь, повышают эффективность инвестиций. Таким образом, инновационно-инвестиционный потенциал выступает как ключевая составляющая экономического роста, обеспечивающая его качественный, устойчивый и структурно сбалансированный характер.

Мировой опыт показывает, что страны, добившиеся высоких темпов развития (например, Южная Корея, Сингапур, Германия), сделали ставку именно на активное формирование инновационно-инвестиционной экосистемы — сочетание государственной поддержки, эффективного частного инвестирования и развития человеческого капитала.

В Узбекистане в последние годы наблюдается активное продвижение к инновационно ориентированной экономике. Принятие таких программ, как «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» [5], Государственная программа инновационного развития, а также Закон «Об инновационной деятельности» [6], создало институциональные основы для формирования инновационной инфраструктуры. По данным Министерства инвестиций объем прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в 2024 году составил около 11 млрд долларов США, что на 18% выше по сравнению с предыдущим годом. Наиболее привлекательными направлениями остаются энергетика, транспортная инфраструктура, аграрный сектор и IT-индустрия [7].

Существенный вклад в развитие инновационной среды вносят Технопарки, инновационные кластеры и инкубаторы стартапов, созданные при ведущих вузах страны, таких как Ташкентский государственный технический университет, Университет ИНХА и Ташкентский университет информационных технологий. Эти структуры выполняют важную функцию соединения науки, бизнеса и инвестиций, способствуя коммерциализации научных разработок.

Кроме того, создаются специальные экономические зоны (СЭЗ), направленные на привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Так, СЭЗ «Яшнабад» в Ташкенте стала одним из центров развития инновационных производств, где сосредоточены проекты в области фармацевтики, биотехнологий и электротехники.

Для повышения эффективности использования инновационно-инвестиционного потенциала необходим комплексный подход, включающий следующие направления:

1. Развитие венчурной экосистемы — создание специализированных фондов и механизмов поддержки рискованных инвестиций в инновационные стартапы.
2. Совершенствование налоговой и кредитной политики, стимулирующей частные инвестиции в НИОКР и высокотехнологичные отрасли.
3. Расширение государственной поддержки инновационных проектов, в том числе через гранты, субсидии и государственные заказы.
4. Развитие человеческого капитала — повышение уровня подготовки специалистов в сфере инновационного менеджмента, инженерии и цифровых технологий.
5. Усиление международного сотрудничества в области инноваций и инвестиций, привлечение зарубежных экспертов и инвесторов для обмена опытом и технологиями.

Реализация этих мер позволит создать в Узбекистане эффективную инновационно-инвестиционную систему, способную обеспечить устойчивый экономический рост, диверсификацию производства и повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке.

Экономический рост Узбекистана продолжает набирать обороты, что подтверждается данными ведущих международных организаций. Инвестиции, развитие экспорта, модернизация промышленности

и эффективные реформы обеспечивают устойчивый рост ВВП. В ближайшие годы страна продолжит укреплять свою экономическую позицию, внедряя инновационные модели роста и расширяя международное сотрудничество.

Инвестиции в экономику Узбекистана продолжают расти, причем основную роль играют частные и иностранные инвестиции. Ожидается, что в 2026 году общий объем инвестиций достигнет \$38 млрд, что на 26% больше, чем в 2025 году (Таблица 1).

Таблица 1. Инвестиции в экономику

Показатель	2024 год	1 полугодие 2025 года	Прогноз на 2026 год
Общий объем инвестиций (\$ млрд)	30,0	18,5	38,0
Рост инвестиций (%)	21,0%	-	22,5%
Прямые иностранные инвестиции (\$ млрд)	14,2	7,8	17,5
Доля частного сектора в инвестициях (%)	64,0%	65,5%	67,0%
Государственные инвестиции (\$ млрд)	10,8	5,3	12,0

Анализируя эту таблицу, мы видим, что рост прямых иностранных инвестиций делает нашу страну более привлекательной для иностранных инвесторов. Это наглядно демонстрирует, что частный сектор играет все более важную роль в экономике и экономическом росте. В наших прогнозах мы можем сказать, что можем гарантировать рост государственных инвестиций за счет поддержки инфраструктурных проектов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что инновационно-инвестиционный потенциал является ключевым фактором обеспечения устойчивого экономического роста Узбекистана. В последние годы в стране наблюдается положительная динамика в сфере привлечения инвестиций, модернизации производства и цифровизации экономики. Государство предпринимает системные шаги по созданию инновационной инфраструктуры, развитию технопарков, венчурных фондов и стимулированию частного сектора к участию в инновационных процессах.

Вместе с тем уровень реализации инновационно-инвестиционного потенциала остаётся недостаточным для достижения стратегических целей, обозначенных в «Стратегии развития Нового Узбекистана – 2026». Несмотря на рост объёмов инвестиций (свыше 490 трлн сумов в 2024 году), их структура всё ещё носит преимущественно капиталоемкий характер, с ограниченным участием высокотехнологичных и инновационных направлений. Кроме того, низкий уровень коммерциализации научных разработок, ограниченные источники венчурного финансирования и недостаточная интеграция науки и производства тормозят формирование полноценной инновационной экосистемы.

Исходя из этого, можно сформулировать следующие предложения по совершенствованию инновационно-инвестиционной политики Узбекистана:

- активизация венчурного инвестирования - создание государственных и частных венчурных фондов для финансирования стартапов и малых инновационных предприятий.
- совершенствование институциональной среды - упрощение административных процедур, повышение прозрачности и предсказуемости условий для инвесторов, внедрение механизмов «одного окна» для инновационных проектов.
- финансовая поддержка инноваций - расширение объёмов бюджетных грантов и субсидий для научных исследований и внедрения инновационных технологий в приоритетные отрасли.
- развитие человеческого капитала - повышение качества подготовки инженерно-технических и управленческих кадров, развитие системы дуального образования, ориентированной на инновационные компетенции.
- региональное развитие инновационной активности - создание инновационно-инвестиционных центров в регионах, особенно в промышленных зонах и аграрных территориях, с целью уменьшения территориальных диспропорций.

Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность использования инвестиционных ресурсов, стимулировать инновационную активность и обеспечить устойчивый экономический рост страны. В долгосрочной перспективе формирование мощного инновационно-инвестиционного потенциала станет основой перехода Узбекистана к экономике знаний и устойчивому развитию,

способному противостоять внешним вызовам и поддерживать конкурентоспособность на мировом рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Центр экономических исследований и реформ. (2023). Макроэкономический анализ по итогам 2023 года. <https://review.uz/post/iqtisodiy-tadqiqotlar-va-islohotlar-markazining-2023-yil-yakunlari-boyicha-makroiqtisodiy-tahlili>
2. Центр экономических исследований и реформ. (2024). Макроэкономический анализ по итогам I квартала 2024 года. <https://review.uz/post/iqtisodiy-tadqiqotlar-va-islohotlar-markazining-2024-yil-i-chorak-yakuni-boyicha-makroiqtisodiy-tahlili>
3. «Развитие экономики Узбекистана в 2024 году с точки зрения экспертов». (2025). NUZ.UZ. <https://nuz.uz/2025/01/23/razvitie-ekonomiki-uzbekistana-v-2024-godu-s-tochki-zreniya-ekspertov-infografika/>
4. «Экономика Узбекистана в 2024 году: статистика, вызовы, перспективы». (2025). UzBloknot.com. <https://uzbloknot.com/2025/01/24/uzbekistans-economy-in-2024-statistical-portrait-challenges-and-prospects/>
5. «Итоги: что происходило в экономике Узбекистана в 2024 году». (2024). Spot.uz. <https://www.spot.uz/ru/2024/12/13/economy/>
6. «ЕБРР прогнозирует экономический рост Узбекистана на 6,5% в 2024 году». (2024). Gazeta.uz. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/15/erdb/>
7. «Экономический рост Узбекистана в 2023 году по оценке Всемирного банка составил 5,5%». (2024). Gazeta.uz. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/09/wb/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

8-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>